

CLEOPATRA

GRAZIA LEONARDO DETTO LEONARDO DA PISTOIA

(Pistoia 1503 - Napoli 1548)

INVENTARIO: 337

MATERIA / TECNICA: olio su lavagna

SCHEDA

Secondo quanto ipotizzato da Paola delle Pergola (Eid. 1959), il dipinto proverrebbe dalla raccolta di Olimpia Aldobrandini *senior*, descritto in un primo inventario, datato 1626, come "Un quadro con la Cleopatra distesa in tavola longa di mano di Meccharino da Siena" e nel 1682 come "Un quadro di una Cleopatra che si fa morsicare la zinna sinistra in tavola scrostata e rotta alto p[al]mi tre e mezzo incirca [...]" (cfr. Della Pergola 1959). A detta della studiosa, non c'era alcun dubbio (Ead. 1959) che l'opera Borghese fosse da identificare con la *Cleopatra* Aldobrandini, riconoscibile, sempre secondo Della Pergola, anche grazie alla spaccatura ricordata nel documento. Tale ipotesi, sicuramente molto affascinante, non trova però riscontro né con la descrizione del soggetto riportata nel primo inventario, in cui si accenna chiaramente a una 'Cleopatra distesa'; né con il supporto citato in entrambi i documenti, dove si parla espressamente di 'tavola' anziché di lavagna.

Abbandonata la pista Aldobrandini, nel 2014 Andrea G. De Marchi (Id. 2014), dopo aver avvicinato l'opera alla collezione seicentesca di Giovanni Francesco Salernitano (in *Pietra dipinta* 2000) ha lanciato una nuova ipotesi: la *Cleopatra* sarebbe giunta ai Borghese in seguito alla vendita della raccolta perugina dei Meniconi, smembrata a partire dal 1651 e immessa poco dopo sul mercato romano, in cui è citata un'opera con soggetto analogo. Ma nonostante questa ipotesi risulti molto più percorribile rispetto alla pista tracciata da Della Pergola, si ritiene qui opportuno mantenere la provenienza segnalata nell'inventario Borghese del 1693, riferimento pressoché ignorato dalla critica. L'opera, infatti, venne rubricata come 'del Martiniani', *alias* Benedetto Martiniani, proprietario terriero che nel 1620 cedette a Scipione Borghese la propria vigna e con essa una decina di dipinti, molti su pietra e metalli preziosi, tra cui "un quadro di tre palmi di Pietra d'Alemagna con un ritratto di una Donna che gli gira un serpe attorno al collo e la testa alla zinna" (Inv. 1693).

L'opera raffigura Cleopatra, figlia del faraone d'Egitto Tolomeo XII, mentre un aspide, avvolto intorno al collo a mo' di collana, le sta per mordere uno dei seni. La sovrana egizia è qui ritratta con i suoi classici attributi. Secondo Plutarco, infatti, appresa la notizia della morte di Marco Antonio, la donna architettò il proprio suicidio, facendosi prima preparare un bagno caldo e, sistematosi un prezioso diadema tra i suoi lunghi capelli, ordinò che in gran segreto le fosse

portata una cesta con un serpente. In pochi istanti, come afferma lo scrittore nelle *Vite parallele*, il rettile iniettò il suo potente veleno nel corpo di Cleopatra, uccidendo la coraggiosa monarcha e con essa le due fidate ancelle.

Ispirata secondo Frederick M. Clapp (1916) a un disegno di Michelangelo Buonarroti, quest'opera, dopo una prima attribuzione a Giulio Romano (Vasi 1794), fu riferita da Giovanni Morelli al Bronzino (Morelli 1897), nome accolto favorevolmente da Adolfo Venturi (1893) ma respinto con decisione da Roberto Longhi (1928) che, dal canto suo, vi vedeva due mani diverse. Nel 1959 Paola della Pergola (Ead. 1959), partendo dall'attribuzione formulata nell'inventario Aldobrandini, parlò cautamente di un seguace di Baldassarre Peruzzi, ipotesi scartata - tra gli altri - da Pierluigi Leone de Castris (Id. 1988). Secondo lo studioso, infatti, il dipinto è da ricondurre al catalogo dell'artista pistoiese Leonardo Grazia, eseguito assieme alla *Lucrezia* ([inv. 75](#)) e alla *Venere nuda* ([inv. 92](#)), entrambe in collezione Borghese, durante il suo soggiorno romano. Tale parere, accettato dalla critica, in particolare da Andrea G. De Marchi (1994; Id. in *Pietra dipinta* 2000; 2014) e da ultimo da Michela Corso (2018), è qui condiviso. Il dipinto infatti mostra quei vocaboli tipici del pittore, visibili in altre sue opere, che provano la sua adesione ai modi di Giulio Romano, di Perin del Vaga e del Parmigianino filtrati in risposta alla produzione di Jacopino e del Bronzino. Da questa sintesi, operata tra Roma, Napoli e la Toscana, nasce la presente *Cleopatra*, vittima lasciva e malinconica, a metà strada tra una martire cristiana sottomessa al proprio destino e a una dea voluttuosa dal fare cinico e beffardo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- M. Vasi, *Itinerario*, Roma 1794, p. 395;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 350;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 471;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 127;
- H. Thode, *Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke*, II, Berlin 1908, p. 342;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 224;
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, p. XXVII;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett Mather Jr.*, New Haven 1916, p. 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino, his Life and Works*, Cambridge 1928, pp. 119-120;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, II, Budapest 1956, p. 382;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 44;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, pp. 61-87, pp. 68, 84;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale*, in *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, Milano 1988, p. 443;
- A. G. De Marchi, *Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo*, Galleria Gilberto Zabert, Torino 1994, cat. n. 5;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540 – 1573: fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86;
- A. G. De Marchi, in *Pietra dipinta: tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese*, catalogo della mostra (Milano, 2000-2001), a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, pp. 60-61, n. 24;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 347;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 111;

- A. G. De Marchi, a cura di, *Daniele da Volterra e la prima pietra del 'Paragone'*, Roma 2014, pp. 16, 36 nota 12;
- M. Corso (a), *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2018, pp. 54, 65 nota 86;
- M. Corso (b), *Eros e Thanatos, Virtus e Voluptas. Leonardo Grazia da Pistoia e i dipinti dedicati a Lucrezia*, in *L'Autunno della Maniera. Studi sulla pittura del Tardo Cinquecento a Roma*, a cura di M. Corso, A. Ulisse, Roma 2018, pp. 23-31.

English version

CLEOPATRA

GRAZIA LEONARDO CALLED LEONARDO DA PISTOIA

(Pistoia 1503 - Naples post 1548)

INVENTORY: 337

MEDIUM:

COMMENTARY

In Paola della Pergola's view (1959), the painting came from the collection of the elder Olimpia Aldobrandini, described in two 17th-century inventories of her belongings: the first, dated 1626, described 'a work with Cleopatra reclining, on a long panel, by Meccharino da Siena', while that of 1682 listed 'a work of Cleopatra letting her left breast be bitten, on a chipped, broken panel, roughly three and a half spans high [...]' (see Della Pergola 1959). According to this scholar (1959), the Borghese work was undoubtedly the same as the *Cleopatra* in the Aldobrandini collection; she added that the crack in the panel mentioned in the inventory provided further proof of her hypothesis. As fascinating as this theory is, it is marred by the fact that the painting in question does not correspond to the descriptions of the two inventories: while the earlier inventory clearly refers to 'Cleopatra reclining', both expressly cite 'panel' – and not slate – as the support material.

In light of the improbability of the work's connection with Aldobrandini, Andrea G. De Marchi (2014) proposed a new theory in the wake of his research on Giovanni Francesco Salernitano's 17th-century collection (in *Pietra dipinta* 2000): *Cleopatra* came into possession of the Borghese following the sale of the Meniconi collection in Perugia, the works of which were dispersed beginning in 1651 and sold on the Roman market shortly thereafter; this collection indeed contained a painting with a similar subject. Yet in spite of the fact that this hypothesis is more credible than Della Pergola's, the present writer deems it opportune to maintain the provenance indicated in the 1693 Borghese inventory, a detail that critics have more or less ignored. In that document, the work is listed as 'from Martiniani', that is, Benedetto Martiniani, a landowner who in 1620 transferred to Scipione Borghese his vineyard together with a dozen paintings. Many of these were executed on stone and precious metals, including 'a work of three palms on German stone with the portrait of a woman with a snake wrapped around her neck, with its head at her breast' (Inv. 1693).

The painting depicts Cleopatra, daughter of Egyptian Pharaoh Ptolemy XII, while an asp wrapped around her neck like a necklace is about to bite one of her breasts. She is portrayed with her typical attributes: according to Plutarch, in fact, upon learning of Anthony's death, the woman planned her suicide, first having a warm bath prepared for her and arranging her exquisite diadem

in her long hair. She then secretly gave orders for a basket containing a snake to be brought to her. As the author of the *Parallel Lives* narrates, the asp injected its potent poison into Cleopatra's body, killing the courageous monarch together with her two faithful handmaidens.

According to Frederick M. Clapp (1916), the work was inspired by a drawing by Michelangelo Buonarroti. At first attributed to Giulio Romano (Vasi 1794), the painting was later ascribed to Bronzino (Morelli 1897). While Adolfo Venturi (1893) accepted this idea, it was forcefully rejected by Roberto Longhi (1928), who believed that two different artists had a hand in its execution. For her part, Paola della Pergola (1959), starting from the attribution given in the Aldobrandini inventory, cautiously suggested the name of Baldassarre Peruzzi; yet her theory was rejected by Pierluigi Leone de Castris (1988), among others. De Castris rather proposed that the painting was by Leonardo Grazia of Pistoia, who executed it together with *Lucretia* ([inv. no. 75](#)) and the nude *Venus* ([inv. no. 92](#)) – both in the Borghese Collection – during his stay in Rome. This theory has been favourably received by critics, in particular Andrea G. De Marchi (1994; in *Pietra dipinta* 2000; 2014) and most recently Michela Corso (2018); the present writer also concurs with this attribution. The work in fact shows the same characteristic idioms found in other paintings by him: these demonstrate the influences of Giulio Romano, Perin del Vaga and Parmigianino on his style, stimuli filtered through his response to the production of Jacopino and Bronzino. The synthesis of these various elements, absorbed between Rome, Naples and Tuscany, form the context of this *Cleopatra*, the lustful, melancholic victim who falls half way between a Christian martyr submitting to her destiny and a sensual goddess pursuing her intrigues with cynicism and sarcasm.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- M. Vasi, *Itinerario*, Roma 1794, p. 395;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 350;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 471;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 127;
- H. Thode, *Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke*, II, Berlin 1908, p. 342;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 224;
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, p. XXVII;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett Mather Jr.*, New Haven 1916, p. 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino, his Life and Works*, Cambridge 1928, pp. 119-120;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, II, Budapest 1956, p. 382;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 44;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, pp. 61-87, pp. 68, 84;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale*, in *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, Milano 1988, p. 443;
- A. G. De Marchi, *Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo*, Galleria Gilberto Zabert, Torino 1994, cat. n. 5;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540 – 1573: fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86;
- A. G. De Marchi, in *Pietra dipinta: tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese*, catalogo della mostra (Milano, 2000-2001), a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, pp. 60-61, n. 24;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 347;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 111;
- A. G. De Marchi, a cura di, *Daniele da Volterra e la prima pietra del 'Paragone'*, Roma 2014, pp. 16, 36 nota 12;
- M. Corso (a), *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2018, pp. 54, 65 nota 86;
- M. Corso (b), *Eros e Thanatos, Virtus e Voluptas. Leonardo Grazia da Pistoia e i dipinti dedicati a Lucrezia*, in *L'Autunno della Maniera. Studi sulla pittura del Tardo Cinquecento a Roma*, a cura di M. Corso, A. Ulisse, Roma 2018, pp. 23-31.

